

Дата публикации: 10 ноября 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_20_22_53

Философские науки

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН И ФЕЙКОВ НА МЕДИАПОВЕСТКУ УНИВЕРСИТЕТОВ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ

Равочкин Никита Николаевич¹

¹Доктор философских наук, доцент, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, ул. Весенняя 28, Кемерово, Россия,
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, ул. Марковцева 5, Кемерово, Россия, E-mail: nickravochkin@mail.ru

Аннотация

Данная статья посвящена рассмотрению влияния фейков и информационных войн на медиаповестку современных университетов. Обосновывается актуальность и значимость тематики изучения медиаповестки для современной социальной философии. Рассмотрены основные подходы к феноменам фейков и информационных войн в социальном бытии. Отмечен вклад классиков и современных исследователей в теоретизированиях по поводу роли университета в общественной жизни. Осуществлен комплексный анализ зависимости имиджа высших учебных заведений от включенности в медиaprостранство. Прослежена трансформация деятельности университетов по конструированию имиджа с учетом ресурсов новых медиа. На анализе опыта присутствия фейков в социальном бытии выявлены возможности их влияния на университетскую среду, где наиболее ярко могут быть объективированы дезинформация, дискредитация и подрыв репутации. Установлено, что именно возможности новых медиа повышают манипулятивный потенциал фейков при их включенности в информационное поле университетов. Приведены сущностные характеристики современных информационных войн. Уточнена специфика их отрицательного влияния на фундамент индивидуального «Я» молодых людей. Определены направления деятельности университетов, связанные с обновлением учебных планов в зависимости от актуальных вызовов и информационных угроз. Показано, что изменения образовательных курсов и модулей способны воспроизводить критически мыслящих выпускников и тем самым повысить качество человеческого капитала, способного проводить демаркационные линии в воспринимаемой информации по принципу достоверности. В русле прагматики современных социально-философских работ учтены направления повышения уровня медиаграмотности для лучшего понимания современных средств массовой коммуникации. Проанализированы основные варианты развития конкурентоспособного уровня медиаграмотности у обучающихся. В заключение подводятся основные итоги исследования, выступающие отправной точкой для будущего анализа отдельных контекстуальных реалий, в которые погружены высшие учебные заведения с формированием их медиаповестки.

Ключевые слова: медиаповестка, университет, общество, фейк, информационная война, современность, образование.

I. ВВЕДЕНИЕ

Проблематика медиаповестки в контексте современного мирового развития представляется актуальной по ряду причин, среди которых можно выделить появление новых технических средств и их перманентную трансформацию, использование информации как доминирующего ресурса и ее превращение в реальную силу, функционирование общества на основе коммуникативной рациональности, что позволяет системам знаний выступать детерминантой для существования социальных структур. В литературе отмечается, что одной из отличительных характеристик настоящего времени является столкновение ресурсов различных участников социальных интеракций, среди которых видное место занимают относящиеся к самым различным уровням политические, экономические субъекты и медиа, вековые и новые. Их взаимодействия формируют многочисленные повестки, которые можно понимать в качестве фрагментарной или ситуативной совокупности тем или событий, в специфике изучения и развития которых затрагиваются интересы конкретного перечня субъектов [8, с. 679].

Согласимся с теми исследователями, которые считают, что повестка представляет собой интеллектуальное и социально значимое поле, включающее в себя «наиболее важные вопросы, значимость которых установлена и подтверждена всеми либо большинством акторов» [9]. Отметим, что в условиях усложнения современной действительности имеется плюрализм подходов к пониманию сущности медиаповестки в целом и ее видовым выражениям, однако все существующие точки зрения могут быть сведены к признанию ряда общезначимых вопросов, которые обсуждаются в системе рассматриваемых «внешних расширений человека». По сути, анализ тематических публикаций позволяет выявить наличие двух аспектов медиаповестки – содержательного, включающего себя анализ важных свойств конкретных результатов коммуникативного действия, и субъектного, в рамках которого выделяются и анализируются участники данной формы интеракции. Сегодня формирование и трансформация медиаповестки в деятельности различных субъектов уже невозможно представить изолированно от деятельности других участников, что диктует определенные требования к выбору и использованию поводов и фреймов. В конечном счете, именно благодаря ресурсам медиа в публичном пространстве формируется образ того или иного лица или организации.

Говоря о публичной сфере, особое внимание следует уделить ее субъектному составу: «Помимо масс-медиа и профессиональных журналистов, существует множество других субъектов, борющихся за внимание, включая новые типы <...> медийных субъектов, различие между которыми <...> становится все более размытым» [16, с. 318]. Помимо традиционных участников медиакоммуникаций, актуальная повестка также включает в себя и принципиально новых, которые входят в нее в процессе становления и развития цифровых медиа. Использование ресурсов последних позволяет включить сюда целый ряд участников, чья деятельность имеет принципиальное значение для социума и его развития и имеет множество интересных аспектов.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Медиаповестка университетов нуждается в философском осмыслении по ряду причин. В первую очередь, данные организации осуществляют институционализацию знаний. Избранный дискурс тем или иным университетом, да еще и с учетом их активности в медиапространстве, несомненным образом влияет на восприятие общественностью условий и форм производства знания, что сказывается на оценках и занимаемых образовательными организациями позициях.

Высшие учебные заведения уже перестали категорироваться только лишь в значении особой среды по воспроизводству человеческого капитала. Их возможности увеличились многократно, они вовлечены в конструирование и трансляцию культурных паттернов и ценностей, тем самым детерминируя динамику и уровень развития социальных систем и происходящих в них изменений. В этом аспекте показательно, что создаваемая тем или иным университетом особого рода социальность способна выступать технологией наделения смыслами происходящих процессов и инструментом интерпретирования явлений. Наконец, в зависимости от артикулируемых тезисов университеты способны вносить некоторую ясность и варианты реагирования на вызовы неопределенности будущего и участвовать в разработке программ по разрешению актуальных кризисов.

Начнем с того, что видное место при изучении функционирования системы медиакоммуникаций современного университета отводится вопросам по формированию символического капитала, который в значительной степени и определяет специфическое положение той или иной образовательной организации. Это во многом подтверждает набирающее популярность утверждение, что университеты подключились к «борьбе за привлечение внимания клиентов, спонсоров, органов власти, СМИ и других целевых аудиторий» [10, с. 120]. Самоочевидно, что в такой логике высшие учебные заведения де-факто превратились в полноценных экономических агентов, перед которыми возникла необходимость соотносить свои взаимодействия с теми или иными целевыми группами в соответствии с рыночными принципами. В свою очередь это означает, что отныне университетам целесообразно разрабатывать такую стратегию позиционирования и продвижения, которая бы отличала их на фоне конкурентов – именно это служит точкой отсчета при подборе инструментов и каналов коммуникации для решения новой панорамы задач. В самом деле, сегодня деятельность высших учебных заведений, связанная с внутренними и внешними коммуникациями, оценивается не только неформально, то есть целевыми группами, но и становится одним из мониторинговых критериев эффективности их функционирования.

Одним из распространенных феноменов современного социума является фейк, который в одном из прочтений можно определить как «целенаправленное использование выдуманных и специально сфабрикованных новостей, главной целью которых является подрыв репутации какого-либо института, организации или персоны» [4, с. 246]. К наиболее точным синонимам данного понятия смело можно отнести дезинформацию или вброс фальшивых новостей. Основная цель новостного фейка усматривается нами в дискредитации кого-либо или распространении порочащей информации для получения финансовой выгоды. При этом ученые полагают, что даже если фейковая информация раскрывается и предоставляется ссылка на ее опровержение, исходный ложный посыл все же продолжает оказывать манипулятивное влияние на массового адресата. Так, Ю.М. Ершов пишет, что «побочный же эффект от фейковых новостей связан с загрязнением информационной среды и поражением базового доверия аудитории в целом к сообщениям СМИ» [4, с. 246]. Важно понимать, что с точки зрения психологии фейк функционирует в первую очередь на основании доверия к нему, что достигается за счет маркирования таких источников информации как «свой», которые априори не способны на подделку транслируемого контента. Важно понимать, что использование ресурсов новых медиа открыло беспрецедентные возможности для оперативной дистрибуции недостоверной информации. Искусственные агенты социальных отношений, прежде всего боты, вполне способные имитировать поведение в социальных сетях, зачастую оказываясь едва ли не основным «поставщиком» ложной информации. Действительно, скорость и относительная простота управления позволяют ботам успешно выполнять функцию по засорению информационных пространств в цифровых медиа, не обходя и повестку университетов. К примеру, имеется достаточно широкий пласт работ, в которых отчетливо демонстрируется, что политика экспорта образовательных услуг на сегодняшний день входит в ключевые критерии оценки деятельности высших учебных заведений [3]. Достижение практико-ориентированных результатов и реализация вузами данных требований может быть достигнута в первую очередь благодаря высоким рейтингам и положительному имиджу, что становится одним из оснований для доверия к данной организации. Как следствие, можно говорить о том, что существующий запрос на получение достоверной информации делает необходимым формирование университетами собственного позитивного образа в медиапространстве.

В таком ракурсе информационные войны и фейки трактуются как вызовы, конституированные новыми условиями социальной и технической среды, в то время, как университеты выступают в роли гарантов качества и достоверности информации. Таким образом, медиаповестка современных вузов включает в себе совокупность вопросов и поиск требований, которые бы позволили им сформировать позитивный динамичный имидж, который бы позволил воспринимать их как гарантов качества образования и достоверности знания, способных к активному воспроизводству конкурентоспособного человеческого капитала для соответствующих отраслей экономики.

В социальную практику имидж вуза вошел сравнительно недавно, когда рельефно очертился переход к отождествлению образования и услуг, которые должны удовлетворять потребности общества и его отдельных групп. Закономерно, что начавшиеся научные теоретизирования не просто предлагали различные определения, но и ввели понятие «эффективный имидж вуза», который трактуется как некий образ, позволяющий высшему учебному заведению постоянно адаптироваться к актуальным условиям, а также успешно противостоять распространению фейковой информации [14, с. 68]. В целом же понятие имидж любого вуза является не чем иным, как его нематериальным активом. Именно целенаправленная деятельность множества людей и целых департаментов по его конструированию и перманентной адаптации к контекстуальным реалиям дает возможность «выделить вуз на фоне конкурентов и привлечь абитуриентов, спонсоров, квалифицированные кадры и другие целевые аудитории и ресурсы для обеспечения его эффективной деятельности» [10, 121]. Феномен имиджа неотъемлем от медиаповестки любого университета, поскольку в нём заложена многогранность и одновременная обращенность на различные группы, чьи интересы, потребности и экспектации пересекаются, а их представители обращают внимание на те или иные персонально значимые социально, политически и экономически значимые свойства.

Конструирование образа современного университета становится возможным благодаря двум составляющим – технологиям и контенту. Первая из них фундирована ordinarily-ресурсными и проектно-креативными структурными элементами. Предполагается, что необходимые основания закладываются имеющимися технико-технологическими ресурсами в их единстве с потенциальным интеллектуальным развитием. В свою очередь контентный ресурс определяет множество информационных сообщений, описывающих деятельность конкретного вуза в медиасреде [1]. Другим аспектом формирования и поддержания имиджа университетов можно считать его продвижение в системе информационно-коммуникационных технологий и новых медиа, что обуславливает поиск оптимальных форм взаимодействия с иными акторами, так или иначе заинтересованных в интеграции практик с университетами. Самоочевидно, что привлекательный и в целом эффективный имидж университета может быть построен в том числе благодаря взаимодействию с масс-медиа. В общепланетарном масштабе используемые неформальные каналы коммуникации получают все больше доверия среди пользователей Интернета. Россияне также считают рекомендации в социальных сетях более достоверными, нежели маркетинговую информацию из традиционных СМИ, не говоря уже о баннерной или контекстной рекламе. Все это свидетельствует о принципиальной важности обязательного присутствия университетов в новых медиа, а также использовании как можно большего количества каналов коммуникации для увеличения охватываемой ими аудитории.

Следует говорить, что медиаповестка университетов включает в себя все многообразие форм и способов взаимодействия со средствами массовой информации, что позволяет им учитывать множество возможных форм коммуникации, так или иначе касающихся интересов высших учебных заведений. На наш взгляд, устроенное подобным образом взаимодействие с различными субъектами в рамках медиаповестки может способствовать:

- Формированию и трансформации образа самого университета на фоне пересмотра взаимоотношений с внутренними и внешними целевыми группами благодаря созданию новой и релевантной актуальным вызовам среды;

- Реализацию (меж)отраслевого информационного сотрудничества в форме контактов с профильными и иными ключевыми партнерами;

- Созданию онлайн-карт кадрового потенциала регионов и присутствия выпускников у стратегических участников рынка на различных уровнях.

Разумеется, существуют и иные направления, которые можно включить в медиаповестку вуза, однако следует заметить, что вне зависимости от их видового содержания принципиальной оказывается сама возможность выстраивания и укрепления сотрудничества с имеющимися и потенциальными партнерами, позволяя позиционировать вуз как «эффективный». Отсюда можем утверждать, что связанные с обозначенными направлениями медиаповестки фейки приводят к необходимости решения ряда вопросов, связанных с истинным положением дел и проверки регулярно мониторингу информации о конкретном вузе, в частности, его актуальных партнерских связей. Разумеется, что борьба с непроверенными данными обязывает университеты позиционировать себя как надежных поставщиков образовательных услуг, а не как до недавнего времени распространенных организаций по выдаче дипломов, чему, к примеру могли способствовать созвучные названия.

Одновременно с этим медиаповестка вузов сталкивается не только с проблемами поиска методологии для борьбы с фейками, но и минимизации воздействия на их деятельность информационных войн. Так, под последней могут пониматься «культурные способы воздействия на сознание, вплоть до его разрушения» [11, с. 34]. Доступ к информационно-коммуникационным технологиям позволяет людям распространять собственные представления, ценности, предпочтения, которые могут быть использованы для разворачивания обозначенной разновидности войн и оказания воздействия на сознание людей.

К основным свойствам информационной войны могут быть отнесены:

- повышенный уровень агрессивности в публичной сфере, использование резких оценочных суждений, призыв к деструктивным действиям в сообщениях, размещенных в открытом доступе в сети Интернет;

- глобальность распространения и минимальность затрат на ее ведение;

- участником может быть любой человек за счет распространения недостоверных сообщений, предубеждений, социальных клише [5, 35].

Медиаповестка, формируемая в университетах в условиях ведения информационных войн и фейков и связана в первую очередь с тем, что студенческая аудитория находится в активном поиске и постоянном создании фундамента своего «Я». Присутствие информационных войн в социальной среде университета может рассматриваться в качестве многомерной проблемы, затрагивающей образовательную, научно-исследовательскую, воспитательную, спортивную и, конечно же, коммуникационную деятельность. В рамках медиаповестки университетов возникает необходимость решения множества вопросов, педагогических и внеаудиторных, так или иначе связанных с получаемой информацией о событиях и фактах их ведения. Н.В. Жадунова, Е.А. Коваль и Р.Ф. Азисов высказывают положение о коренных трансформациях медиаповестки, поскольку возникает в рамках внеучебной деятельности острая необходимость использования ресурсов проблемных лекций, тематических дискуссий, кураторских часов, профильных занятий, лагерей актива и кураторов, посвященных обозначенной проблематике информационных войн и методик борьбы с нападками агрессивно настроенных субъектов [5].

Другая часть медиаповестки современных университетов связывается с внедрением тематических блоков об информационных войнах в учебные курсы. Транслируются знания о содержании такого вида противоборств, а также системы нравственных ограничений информационной деятельности, при этом специфика последних «обуславливается личностной оценкой информационной войны, для которой необходимы глубокий анализ особенностей последней в контексте изучения классических способов нормативного отношения к войне» [5, с. 36]. Действительно, изучение идей пацифизма, милитаризма, реализма, теории справедливой войны и целого ряда других направлений способно определить векторы дальнейшего развития представлений о сущности рассматриваемого феномена, а также методиках минимизации ее последствий для отдельных субъектов и всего общества в целом.

В таком случае медиаповестке университетов имманентны вопросы, касающиеся интеллектуального осмысления феномена информационной войны, а также необходимость культивирования обучающимися и преподавателями ряда личностных свойств в целях недопущения негативного воздействия данных практик. Отметим, что в рамках анализа теории справедливой войны предполагается возможность приобретения обучающимися навыков нравственного (само)ограничения, позволяющих будущим специалистам противодействовать информационной агрессии [15]. Таким образом, решение университетами актуальных задач неотъемлемо от освоения компетенций по формулированию ответов на различного рода вызовы, поскольку последние выступают существенным фактором трансформации общественной жизни. Нахождение в медиапространстве в режиме «24/7» требует от высших учебных заведений создавать такие системы знаний, умений и навыков, которые бы в рассматриваемом случае одновременно позволяли адекватно реагировать на информационные войны, но при этом не противоречили принятым в определенном обществе вариантам допустимого поведения.

Учебные планы также являются одним из транслируемых в медиапространстве и связанных с восприятием университета элементов, изменение которых витально для развития образовательных организаций. По этой причине актуализация учебных планов и инкорпорирование сопряженных с контекстуальными реалиями модулей в реализуемые курсы также является важным фактором в медиаповестке университетов. При этом некоторые ученые приводят аргументы, в соответствии с которыми процесс информационной подготовки и медиаобразования в отечественных реалиях определенно находится на недостаточно высоком уровне. Проблемным представляется тот факт, что данный процесс связывается авторами с внедрением и реализацией одноименных курсов, прежде всего с «информатикой» и «информационно-коммуникационными технологиями» на различных ступенях образовательной деятельности. Однако эти дисциплины зачастую не дотягивают даже до уровня «ликбеза», что не позволяет им в полной мере осуществлять борьбу с фейками и информационными войнами современности: «Не формируются умения и навыки ориентации в научной и профессиональной информации, не осваиваются методы критического анализа и аналитико-синтетической переработки информации, не раскрывается связь между продуктивностью учебы и профессиональной деятельности с информационной грамотностью и информационной культурой личности» [2, с. 79].

Формирование самости человека в условиях максимального развития технических средств для управления данными и возможностей ведения информационных войн и внедрения в потребление людьми массового знания связывается с необходимостью формирования критических установок, а также способностей к скептическому отношению к навязываемым извне ментальным конструктам. В своем стремлении определить сущность критического мышления, К.В. Тюдешева высказывает мысль, что оно способно «объективно анализировать информацию и делать обоснованные суждения. Оно включает оценку источников, таких как данные, факты, наблюдаемые явления и результаты исследований» [13, с. 27]. Сосредоточение на этой способности в первую очередь призвано помочь человеку проводить разграничительные линии между валидной и недостоверной информацией. Стремление к формированию реалистических представлений об окружающей действительности в условиях информационного пространства представляется нам одной из важнейших задач, возложенных на высшие учебные заведения: «Критически мыслящий человек учится четкости и структурированности мысли, готов к анализу и самостоятельным выводам и интерпретациям, а значит, сможет противостоять давлению и манипулированию» [7, с. 87]. Приведенная исследовательская позиция подразумевает для университетов ориентированность на такие технологии, которые бы повысили качество человеческого капитала за счет компетенций, связанных с переосмыслением той информации, дистрибуцией которой заняты вековые и новые медиа. Получается, что в медиаповестке университетов следует сделать акценты на формировании критического мышления и навыках информационно-аналитической работы с массивами данных, куда оказался погружен современный человек. Отсюда следует, что сами университеты оказываются способными к ведению опосредованной борьбы с информационными войнами и угрозами, а также фейками через выражение критического отношения к продуцируемым медиасистемами потокам.

Полагаем, что в актуальных реалиях медиаповестка высших учебных заведений уже включает в себя своего рода сверхзадачу по формированию критического переосмысления получаемой информации на предмет достоверности. Одним из вариантов разрешения данного вопроса можно считать технологию профессионально ориентированного чтения. Составители образовательных стандартов «рассматривают чтение в качестве основного умения, приобретаемого обучающимися на предыдущих уровнях образования, и в условиях университета подразумевается, что все студенты им уже обладают, и его не нужно развивать и совершенствовать» [6, с. 128]. Однако необходимо указать, что данный вид получения информации не предполагает врожденного опыта, но он может быть сформирован в образовательном процессе.

К свойствам данного вида чтения можно отнести: (1) получение профессиональных навыков для их последующего использования в различных средах, что позволяет преодолеть границы повседневного опыта, обеспечить саморазвитие и на основе достоверной информации осваивать новые компетенции; (2) умения адаптироваться к актуальным требованиям, владеть технологическими инновациями и строить связанные с профессиональной средой тренды; (3) генерировать новые знания. Представленные нами свойства профессионально ориентированного чтения позволяют сформировать в человеке ряд оперативных и когнитивных навыков, которые дают возможность переосмыслить получаемую информацию, тем самым повышая шансы на получение достоверных данных из различных источников. Использование ресурсов профессионально ориентированного чтения повышает самостоятельность обучающихся и позволяет им противостоять фейкам и не поддаваться влиянию информационных войн.

Для успешной социализации современные выпускники вуза обязаны получить компетенции, так или иначе связанные с медиаграмотностью. В рамках межличностного общения это обуславливается использованием различных передовых технологий, которые порой фундаментально определяют систему социальных интеракций конкретного индивида. На уровне профессиональной деятельности медиаграмотность определяется развитостью навыков пользования различными медиа и их дальнейшему использованию для решения задач. Более того, сюда также относятся и навыки коммуникации, которые с учетом перманентного развития технологий и появлений все новых технических средств и профессий все чаще являются востребованными и напрямую связаны с эффективностью организаций. Диалектический характер и усложнение информационных войн в значительной степени определяет многообразие отношений и связей в системе социальной интеракции, что требует от будущих специалистов регулярного повышения уровня медиаграмотности для обеспечения персональной и коллективной безопасности.

Повышение уровня медиаграмотности становится одним из проблемных вопросов, который решается университетами. Высказываются тезисы о возможностях минимизации влияния рассматриваемых в настоящей статье феноменов при воспитании медиаграмотности будущих специалистов во многих областях знания, к примеру журналистов. Автор указывает на необходимость использования различных научных и педагогических средств для обучения практикам создания корректных систем информации и их последующей трансляции в различных медиа [12]. Понимание медиа благодаря нахождению в университетской социальности также может быть достигнуто за счет использования ряда современных образовательных технологий и практической подготовки. Здесь уместно вспомнить о целесообразности использования ресурсов текстовых фреймов, которые должны быть согласованы с такими стратегиями обработки данных. Прагматичность таких фреймов определяется скорее возможностями проведения аналитической работы и перспективами исключения трансляции ложной информации, а также негативно ориентированных систем знания, используемых для проведения информационной агрессии. Более того, эффективными представляются технологии игровых методик, которые подчеркивают необходимость совместного решения ситуативных задач. Такая методика мыслится эффективной хотя бы на том основании, что новые медиа более не предполагают единого определяющего значения или центра принятия решений, поскольку для их описаний чаще всего применяется метафора ризомы. Закономерно, что методы принятия решений, ориентированные на фундаментальный характер знания, оказываются недостаточно эффективными.

Следовательно, применение метода ситуативных задач и работа в команде в процессе анализа кейсов позволяют повысить качество образовательной деятельности и сформировать у обучающихся способности к противостоянию информационных войн и функционирующим в социальных координатах фейкам.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги работы, следует говорить о том, что информационные войны и фейки, широко распространенные в условиях современного общества, оказывают существенное влияние на медиаповестку университетов. Ставится и решается ряд важных задач и проблем, которые определяют статус самих высших учебных заведений, а также тех результатов, которые они могут предложить субъектам, вовлеченных во взаимодействие с ними. Так, одним из важных вопросов, включенных в медиаповестку университетов, можно считать формирование их имиджа как организаций, способных транслировать истинное и достоверное знание. Поставленный вопрос складывается из двух частей. Одна из них состоит в формировании самого образа субъекта как гаранта истинного знания, на основании чего возникает принципиальная возможность доверия к ним. Вторая часть заключается в экспорте сформированного образа в медиасреде, что открывает университетам возможности сотрудничества с другими агентами.

Другая часть вопросов, включенных в медиаповестку университетов в условиях информационных войн и фейков, связана с обращением к таким образовательным технологиями, которые бы могли позволить сформировать в среде обучающихся способности к критическому мышлению. Сам феномен информационной войны и наличие в деятельности новых медиа множества фейков априори включает в себя необходимость переосмысления получаемой субъектом информации, причем таким образом, чтобы реализовался своеобразный «отсев» достоверного от недостоверного. Именно такое следствие выражается в необходимости пересмотра учебных планов и их транслирование в университетской медиаповестке.

Третья группа вопросов определяется совокупностью технологий, способствующих воспитанию медиаграмотности, пониманию медиа и получению обучающимися достоверных знаний. Среди прочего, для этого применяются метод текстовых фреймов, игровые технологии, инструменты совместного решения ситуативных задач. Особняком стоит технология профессионально ориентированного чтения, дающая возможность содержательного анализа получаемой из любых источников информации. Все представленные методики реализации образовательной деятельности позволяют сформировать в человеке способность переосмысливать получаемую информацию и, как следствие, минимизировать последствия влияния информационных войн и внедряемых фейков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Беляева О.И., Коршунов Г.В. Бренд УГТУ в контексте интернационализации образования: арктический вектор и нефтегазовая доминанта. Высшее образование в России. 2017. Номер 4 (211). С. 131 - 136.

Гнедина Н.И. Информационная культура и медиаграмотность в России. Знание. Понимание. Умение. 2013. Номер 4. С. 77 - 83.

Григорьев А.Н., Коршунов Г.В. Интернационализация образования как направление деятельности вуза. Высшее образование в России. 2016. Номер 6. С. 135 - 141.

Ершов Ю.М. Феномен фейка в контексте коммуникационных практик. Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. Номер 52. С. 245 - 256.

Жадунова Н.В., Коваль Е.А., Азисов Р.Ф. К вопросу о формировании у студентов вуза навыков противодействия информационной войне в условиях глокализации. Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2018. Номер 2. С. 31 - 40.

Иванкина Г.А. Обучение критическому мышлению студентов политических направлений обучения в условиях нарастания информационной войны. Вестник Московского государственного лингвистического университета. Образование и педагогические науки. 2019. Номер 3 (832). С. 85 - 93.

Иванкина Г.А. Обучение профессионально ориентированному чтению на иностранном языке в вузе. Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2016. Номер 9 (748). С. 127 - 133.

Каминченко Д.И. Политическая медиаповестка дня: эмпирический анализ новостных заголовков. *Via in tempore*. История. Политология. 2022. Номер 49 (3). С. 677 - 689.

Лушанкин С.С. Категория «повестка дня» в структуре политического процесса: Понятие «политической повестки дня» и модели её формирования. Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2017. Номер 4. С. 456 - 465.

Пулькина В.А., Коршунов Г.В. Медиасопровождение деятельности вуза в контексте продвижения его имиджа. Высшее образование в России. 2018. Номер 3. С. 120 - 125.

Самохвалова В.И. Глобальный мир как пространство современных информационных войн. Философия и общество. 2011. Номер 4. С. 33 - 49.

Тепляшина А.Н., Павлушкина Н.А. Высшая школа для школьников: медиаграмотность в воспитании креативной личности. Медиаобразование. 2017. Номер 4. С. 62 - 72.

Тюндешева К.В. Развитие критического мышления: работа с фейковыми новостями на уроках обществознания. Научно-методический журнал «Поиск». 2020. Номер 2 (70). С. 27 - 29.

Фимилина М.А. Имидж вуза как составляющая системы образования. Актуальные задачи педагогики: Материалы Междунар. науч. конф. (г. Чита, декабрь 2011 г.). Чита: Молодой ученый, 2011. С. 68 - 72.

Якушев Л.В. Современные теории справедливой войны. Этическая мысль. 2016. Т. 16. Номер 2. С. 142 - 154.

Langer A. I., Gruber J. B. Political Agenda Setting in the Hybrid Media System: Why Legacy Media Still Matter a Great Deal. *The International Journal of Press/Politics*. 2021. Number 26 (2). Pp. 313 - 340.

THE IMPACT OF INFORMATION WARS AND FAKES ON THE MEDIA AGENDA OF UNIVERSITIES: A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Ravochkin, Nikita Nikolaevich¹

¹Doctor of Philosophy, Associate Professor, Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, 28, Vesennyaya Street, Kemerovo, Russia,
Kuzbass State Agricultural Academy, 5, Markovtseva Street, Kemerovo, Russia,
E-mail: nickravochkin@mail.ru

Abstract

This article is devoted to the influence of fakes and information wars on the media agenda of modern universities. The article substantiates the relevance and significance of the topic of media coverage for modern social philosophy. The main approaches to the phenomena of fakes and information wars in social existence are considered. The contribution of classical and modern researchers in theorizing about the role of the university in social life is noted. A comprehensive analysis of the dependence of the image of higher education institutions on their inclusion in media space is carried out. The transformation of universities' image building activities with the account of new media resources is traced. The analysis of the experience of the presence of fakes in the social being reveals the possibilities of their influence on the university environment, where disinformation, discrediting and undermining the reputation can be objectified most clearly. It is established that it is the possibilities of new media that increase the manipulative potential of fakes when they are included in the information field of universities. The essential characteristics of modern information wars are given. The specifics of their negative impact on the foundation of individual "I" of young people are specified. The directions of universities' activities related to the updating of curricula depending on the current challenges and information threats are defined. It is shown that changes in educational courses and modules are able to reproduce critically thinking graduates and thereby improve the quality of human capital capable of demarcating lines in the perceived information according to the principle of reliability. In line with the pragmatics of modern socio-philosophical works, the directions of increasing the level of media literacy for a better understanding of modern mass communication media are taken into account. The main options for developing a competitive level of media literacy in students are analyzed. In conclusion, the main results of the study are summarized, acting as a starting point for future analysis of individual contextual realities in which higher education institutions are immersed with the formation of their media agenda.

Keywords: media agenda, university, society, fake, information warfare, modernity, education.

REFERENCE LIST

- Belyaeva O.I., Korshunov G.V. Brend UGTU v kontekste internacionalizacii obrazovaniya: arkticheskij vektor i neftegazovaya dominanta. Vysshee obrazovanie v Rossii. 2017. Nomer 4 (211). S. 131 - 136.
- Gnedina N.I. Informacionnaya kul'tura i mediagramotnost' v Rossii. Znanie. Ponimanie. Umenie. 2013. Nomer 4. S. 77 - 83.

Grigor'ev A.N., Korshunov G.V. Internacionalizatsiya obrazovaniya kak napravlenie deyatelnosti vuza. Vysshee obrazovanie v Rossii. 2016. Nomer 6. S. 135 - 141.

Ershov Y.M. Fenomen feyka v kontekste kommunikatsionnykh praktik. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. 2018. Nomer 52. S. 245 - 256.

ZHadunova N.V., Koval' E.A., Azisov R.F. K voprosu o formirovani u studentov vuza navykov protivodejstviya informatsionnoy vojny v usloviyakh globalizatsii. Gumanitarnye i politiko-pravovye issledovaniya. 2018. Nomer 2. S. 31 - 40.

Ivankina G.A. Obuchenie kriticheskomu myshleniyu studentov politicheskikh napravlenij obucheniya v usloviyakh narastaniya informatsionnoy vojny. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Obrazovanie i pedagogicheskie nauki. 2019. Nomer 3 (832). S. 85 - 93.

Ivankina G.A. Obuchenie professional'no orientirovannomu chteniyu na inostrannom yazyke v vuze. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. 2016. Nomer 9 (748). S. 127 - 133.

Kaminchenko D.I. Politicheskaya mediapovestka dnya: empiricheskij analiz novostnykh zagolovkov. Via in tempore. Istoriya. Politologiya. 2022. Nomer 49 (3). S. 677 - 689.

Lushankin S.S. Kategoriya «povestka dnya» v strukture politicheskogo processa: Ponyatie «politicheskoy povestki dnya» i modeli eyo formirovaniya. Vestnik Udmurtskogo universiteta. Sociologiya. Politologiya. Mezhdunarodnye otnosheniya. 2017. Nomer 4. S. 456 - 465.

Pul'kina V.A., Korshunov G.V. Mediasoprovozhdenie deyatelnosti vuza v kontekste prodvizheniya ego imidzha. Vysshee obrazovanie v Rossii. 2018. Nomer 3. S. 120 - 125.

Samohvalova V.I. Global'nyj mir kak prostranstvo sovremennykh informatsionnykh vojn. Filosofiya i obshchestvo. 2011. Nomer 4. S. 33 - 49.

Teplyashina A.N., Pavlushkina N.A. Vysshaya shkola dlya shkol'nikov: mediagramotnost' v vospitanii kreativnoj lichnosti. Mediaobrazovanie. 2017. Nomer 4. S. 62 - 72.

Tyundesheva K.V. Razvitie kriticheskogo myshleniya: rabota s fejkovymi novostyami na urokakh obshchestvoznaniya. Nauchno-metodicheskij zhurnal «Poisk». 2020. Nomer 2 (70). S. 27 - 29.

Fimina M.A. Imidzh vuza kak sostavlyayushchaya sistema obrazovaniya. Aktual'nye zadachi pedagogiki: Materialy Mezhdunar. nauch. konf. (g. CHita, dekabr' 2011 g.). CHita: Molodoj uchenyj, 2011. S. 68 - 72.

YAkushev L.V. Sovremennye teorii spravedlivoj vojny. Eticheskaya mys'. 2016. T. 16. Nomer 2. S. 142 - 154.

Langer A. I., Gruber J. B. Political Agenda Setting in the Hybrid Media System: Why Legacy Media Still Matter a Great Deal. The International Journal of Press/Politics. 2021. Number 26 (2). Pp. 313 - 340.